

[1096] KI-basierte Fehler bei der Erstellung patientenzentrierter Dokumentation: Mixed-Methods-Analyse aus Sicht von Psychiater:innen

Julian Schwarz¹, Pelin Özkara Menekseoglu¹, Mareike Weibezahl¹, Mats Ellingson², Jarl Sterkenburg², Stefan Hochwarter³

¹Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland, ²Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens, Trondheim, Norwegen, ³JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz, Österreich

KI-basierte Fehler bei der Erstellung patientenzentrierter Dokumentation: Mixed-Methods-Analyse aus Sicht von Psychiater:innen

Hintergrund:

International erhalten Patient:innen zunehmend digitalen Zugang zu ihrer medizinischen Behandlungsdokumentation wie z.B. Arztbriefen oder Verlaufsnotizen (sog. Open Notes). Diese sind in der Regel in einer Fachsprache verfasst und daher für Patient:innen häufig in Teilen nur schwer verständlich. Insbesondere in der Psychiatrie besteht die Sorge, dass dies bei Patient:innen zu Missverständnissen führen oder sogar verstörend wirken kann. Large Language Modelle (LLMs) versprechen, medizinische Dokumente in eine verständlichere, patientenorientierte Sprache zu übersetzen. Allerdings gibt es bisher wenig Forschung zu den Fehlern, die durch die Verwendung solcher Modelle in psychiatrischen Kontexten entstehen können. Dies wird im Rahmen der PEPPPSY-Studie (DKRS-ID: DRKS00030188) untersucht.

Ziel:

Ziel der Studie war es, Art und Häufigkeit von Fehlern zu untersuchen, die durch LLMs bei der Transformation von psychiatrischen Behandlungsnotizen in patientenzentrierte Sprache entstehen. Darüber hinaus sollte überprüft werden, inwieweit Fehler durch prompt-basierte Optimierung reduziert werden können.

Methode:

Im Rahmen einer Mixed-Methods-Studie wurden in drei Iterationen insgesamt n=90 psychiatrische Notizen mittels ChatGPT 3.5 in patientenzentrierte Sprache übersetzt, nachdem die Notizen zuvor anonymisiert worden waren. N=3 Psychiater:innen bewerteten die Qualität der Umwandlungen anhand einer 4-Punkte-Likert-Skala („akzeptiert“, „vielversprechend“, „geringer Fehler“, „schwerwiegender Fehler“) und nahmen eine qualitative Inhaltsanalyse zur systematischen Kategorisierung der Fehler vor. Das Pre-Prompting wurde iterativ angepasst, um die Qualität der LLM-Ausgaben zu verbessern.

Ergebnisse:

Die qualitative Analyse ergab fünf Hauptkategorien von Fehlern: (1) klinische Fehlinterpretationen (z.B. bei der Darstellung von Suizidalität), (2) Attributionsfehler (z.B. falsche Zuordnung von Handlungen), (3) inhaltliche Verzerrungen (z.B. Spekulationen, emotionale Überzeichnung), (4) fehlerhafte Abkürzungsaufösungen (z.B. bei Medikation) und (5) strukturelle und syntaktische Veränderungen mit Bedeutungsverlust. Quantitativ zeigte sich ein signifikanter positiver Effekt der Anzahl der dem LLM zur Verfügung gestellten Beispielnotizen im Prompt auf die Qualität der Ausgaben ($p < 0,01$), während sich unterschiedliche Promptformulierungen nicht signifikant unterschieden. Schwerwiegende Fehler blieben jedoch auch in der dritten Iteration bestehen.

Implikationen für Forschung und Praxis:

LLMs zeigen Potenzial zur Verbesserung der Verständlichkeit psychiatrischer Dokumentation und können damit zur Patientensicherheit beitragen. Gleichzeitig birgt ihr Einsatz auch Risiken für die klinische Genauigkeit und Patient:innensicherheit, wenn KI-

basierte Fehler auftreten. Für einen sicheren Einsatz in der klinischen Praxis ist eine strukturierte Qualitätssicherung durch Fachkräfte im Sinne eines „Human Oversight“ unabdingbar. Zukünftige Forschung sollte sich auf Modelloptimierung, Kontextsensitivität und die Einbeziehung von Patient:innenperspektiven konzentrieren, um die Akzeptanz und Sicherheit solcher Technologien zu erhöhen.